

Проведенный анализ соответствия принципов МАС общим гносеологическим принципам моделирования СЭС и СЭП показывает, что в целом МАС являются адекватным инструментом моделирования. Некоторые общие принципы не реализуются МАС, и это определяется их особенностями и областью применимости. Как отмечалось выше, МАС предназначены для моделирования эволюции динамики развития сложных систем. При построении МАС моделей естественно отсутствуют эталонные данные и эталонные результаты моделирования. МАС сами продуцируют поток данных как параметры работы моделируемой системы, которые выступают основой для дальнейшего анализа и сопоставления. Задачами МАС является подтверждение или опровержение научных гипотез по поводу развития СЭС, а также выявление эффектов, предсказать которые изначально невозможно, и которые являются результатом синергетики взаимодействия отдельных агентов как системы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Полтерович В. М. Становление общего социального анализа / В. М. Полтерович // *Общественные науки и современность*. – 2011. – № 2. – С. 101-111.
2. Кусый М. Ю. Гносеологические аспекты процессов самоорганизации в социально-экономических системах с позиций экономико-математического моделирования: монография / М. Ю. Кусый. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 178 с.
3. Sawyer R. K. Emergence in sociology: contemporary philosophy of mind and some implications for sociological theory / R. K. Sawyer // *American Journal of Sociology*. – 2001. – Vol. 107, No 3. – P. 551-85.
4. Porpora D. V. Cultural rules and material relations / D. V. Porpora // *Sociological theory*. – 1993. – No. 11. – P. 212-229.
5. Малинецкий Г. Г. Теория самоорганизации. На пороге IV парадигмы // Малинецкий Г. Г. / *Компьютерные исследования и моделирование*. 2013 – Е. 5. – № 3. – С. 315-366.
6. Wooldridge M., Jennings N. R. *Intelligent Agents: theory and practice*. The Knowledge Engineering Review, 10 (2): 115-152, 1995.
7. Weyns D., Holvoet T. A Formal Model for Situated Multi-Agent Systems. *Fundamenta Informaticae XXI* (2001) P. 1001-1034.
8. Ferber J., Muller J. P.: *Influences and Reaction: a Model of Situated Multiagent Systems*. Proceedings of the 2th International Conference on Multi-agent Systems, AAAI Press, Japan, 1996.

Куропаткина Л. В., вед. инженер
ЦЭМИ РАН (Москва, Россия)

РЕФЛЕКСИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ФИРМЫ

Kuropatkina L. V., Leading Engineer
CEMI RAS (Moscow, Russia)

REFLECTION OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE SPHERE OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF THE COMPANY

На современном этапе общественного развития, именуемом обществом знаний, результатом экономической деятельности и главным источником экономического роста становятся производство знаний и внедрение соответствующих высоких технологий. Информационные технологии, искусственный интеллект и цифровизация развиваются, стремительно распространяются и проникают во все сферы хозяйственной деятельности. На микроэкономическом уровне первостепенным фактором успешного функционирования и конкурентоспособности фирмы выступают запасы знаний, которыми она располагает [1], а работающие в ней люди как генераторы и носители этих знаний занимают центральное место в ее ресурсной системе. Происходящие в общественной жизни изменения находят свое отражение в управлении социально-трудовыми отношениями, в частности, в теории и практике менеджмента концепция управления персоналом уступает место более действенной сегодня концепции управления человеческими ресурсами (Human Resource Management – HRM). В рамках этой концепции человеческие ресурсы, представляющие собой совокупность всех работников фирмы и их человеческого потенциала, рассматриваются как ключевой ресурс фирмы, необходимый для решения всех ее задач, в том числе и стратегических, а также как объект долгосрочного инвестирования [2]. Таким образом, концепция HRM находится в тесной взаимосвязи с концепцией управления человеческим капиталом (Human Capital Management – HCM). HRM не только координирует трудовую деятельность людей, что является основной функцией управления персоналом, но и, опираясь на достижения экономики, психологии, социологии, культурологии, аксиологии, синергетики и других научных дисциплин и междисциплинарных направлений, осуществляет HR-процессы по развитию человеческого потенциала работников и трудовых коллективов. Также HRM выполняет функции социального менеджмента, регулируя взаимоотношения между работниками, их группами и коллективами.

Приоритетным подходом HRM к управлению работниками и принятию решений в сфере социально-трудовых отношений выступает системный стратегический подход (в отличие от операционно-тактического, характерного для концепций управления персоналом и кадрового менеджмента), который интегрирован с корпоративными стратегическими целями и направлен на обеспечение успешной деятельности фирмы как в настоящем, так и в будущем. При этом особое внимание должно уделяться достижению согласованности интересов работников, руководства и владельцев фирмы. Поскольку HRM тесно связан с системой стратегического управления фирмой, то решения по формированию его целей и направлений деятельности должны приниматься в ходе разработки общей корпоративной стратегии. Основной акцент в деятельности HRM ставится на решении вопросов развития человеческого ресурса, которое должно быть основано на результатах исследований способностей и потенциала работников, а также формирования внутрифирменной социокультурной среды, способствующей их развитию.

Уровень развития человеческих ресурсов фирмы зависит от того, насколько верно были приняты управленческие решения при разработке стратегий HR-процессов в этой сфере. Такие решения охватывают:

- выбор методов индивидуального обучения и развития работников (консультирование, наставничество, коучинг, внутренние и внешние тренинги и др.);
- определение необходимых мер по созданию позитивных условий для индивидуального саморазвития и самообучения работников;
- выбор форм и методов участия работников в разработке стратегии фирмы, в том числе формирования корпоративной культуры;
- определение стратегии управления знаниями, в том числе механизмов постоянного активного обмена знаниями между работниками посредством консультаций, презентаций, собраний, использования баз данных, интранета и др. способов внутрифирменных коммуникаций;
- разработку основных направлений развития интеллектуального капитала фирмы, включая увеличение неосязаемых активов фирмы и человеческого капитала работников (накопленные внутрифирменные знания, ноу-хау, особые способности и умения людей, преемственность, сотрудничество, гибкая организация и пр.) и сокращение пассивов (отсутствие постоянного обучения, локализованные неотторжимые знания, текучесть персонала, жесткая иерархия и пр.);
- выбор способов привлечения руководящих работников, отвечающих требованиям фирмы, оценки их потенциала, анализа существующих и определения будущих путей его развития в соответствии с корпоративной стратегией;
- определение методов управления талантами, в том числе выявления работников, обладающих уникальными и ценными для фирмы компетенциями, и создание условий для их развития и эффективной реализации;
- выбор инструментов оценки и повышение уровня «эмоциональной культуры» работников, объединяющей такие их компетенции как самоконтроль, эмоциональная устойчивость, активность, адаптивность, открытость к изменениям, адекватная самооценка, эмпатия, толерантность, коммуникативность и др.;
- определение видов и объемов инвестиций в человеческий капитал фирмы [3].

Наряду с этим HRM необходимо постоянно совершенствовать процессы, инструменты и методы принятия управленческих решений в таких областях развития человеческих ресурсов, как отбор и оценка работников, ответственных за принятие управленческих решений; повышение качества их стратегического видения и мышления, восприятия непрерывных изменений внешней и внутренней среды; мониторинг результатов принятых решений и сравнения их с ожидаемыми; расширение внутрифирменной базы знаний и повышение ее доступности для работников фирмы [4].

В целом, чтобы решение стало эффективным, в процессе его разработки необходимо дать четкие ответы на вопросы о том, в чем состоит проблема и какие действия необходимы для ее устранения; какие цели надо достичь и в какие сроки; какие затраты возможны; кто должен быть информирован о принятии решения и кто должен быть его исполнителем; насколько реализация решения возможна для исполнителя; какой эффект будет получен в результате выполнения. Движущей силой при принятии управленческих решений в области HRM по утверждению П. Друкера должно стать представление о «будущем, которое уже наступило» [5]. Решения должны основываться на достоверных и актуальных знаниях, в том числе о «событиях, выходящих за рамки сегодняшних ожиданий и создающих новую реальность» [5].

Эффективным инструментом HRM для принятия управленческих решений и оценки их результатов в области развития человеческих ресурсов является HR-аналитика – информационная система о человеческих ресурсах фирмы, интегрированная с ее стратегией. В рамках HR-аналитики создаются прогнозные модели влияния принимаемых решений на эффективность деятельности фирмы. HR-аналитика позволяет увеличить скорость принятия управленческих решений, повысить их качество, оценить релевантность используемых программ и инструментов, прогнозировать и оценивать риски управленческих решений [6]. Эта система предусматривает автоматизированный сбор информации о персонале фирмы, поступающей в разных форматах и из разных внешних и внутренних источников; анализ больших массивов разнообразных данных (Big Data) и обработку их с применением инновационных технологий (методов искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и т. д.).

Современные информационно-технологические средства, включая технологии IT и Big Data, позволяют HRM собирать разнокачественную и объемную информацию о деятельности каждого работника фирмы. Однако анализ этих данных представляет собой серьезную интеллектуальную проблему. Для ее решения в контексте развития человеческих ресурсов предлагается использовать искусственный интеллект, который на базе индивидуальных данных о каждом работнике и данных о работе подразделений фирмы может определить окончательные критерии и промежуточные признаки успешности реализации решений. Представляется целесообразным введение в структуру HRM специальной подсистемы рефлексии управленческих решений в сфере развития человеческих ресурсов. Работа этой подсистемы должна основываться на применении современных методов интеллектуального анализа (Data Mining) и искусственного интеллекта. Подсистема рефлексии должна носить гиб-

ридный характер. Необходимо, чтобы в системе органически сочетались методы алгоритмизированной оценки решений, основанные на применении обучающегося искусственного интеллекта, и гуманизированные приемы оценки, основанные на жизненном опыте и корпоративных ценностях HR-менеджеров. Таким образом, основной задачей новой подсистемы можно назвать интеллектуальный анализ процесса принятия и реализации конкретных управленческих решений; процесса мониторинга принятых и реализованных решений и результатов этих решений в контексте общей стратегии HRM. В современных системах HRM этап рефлексии, как правило, отсутствует. Он заменяется экспресс-анализом соотношения плановых проектировок и фактического положения дел.

Подсистема рефлексии наряду с подсистемами стратегического и тактического планирования, подсистемами мониторинга реализации принятых решений в сфере развития человеческих ресурсов призвана обеспечить переход HRM на новый интеллектуальный этап.

ЛИТЕРАТУРА

1. Макаров В. Л., Клейнер Г. Б. Микроэкономика знаний. – М.: Экономика, 2007. – 203 с.
2. Куропаткина Л. В. Актуальные социально-экономические категории в сфере трудовых отношений (часть 2) // Вестник ЦЭМИ, 2019. Вып. 2. URL: http://ras.jes.su/cemi/s265838870006714-8-1_3.
3. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-М, 2002. VIII. – 328 с.
4. Harrison R. Employee Development. – London: Institute of Personnel and Development, 1997.
5. Друкер П., Макьярелло Дж. Друкер на каждый день 366 советов успешному менеджеру / 2-е издание. – М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. – 432 с.
6. Назайкинский С. В., Седова О. Л. Роль HR-аналитики в принятии управленческих решений в организациях // Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. 2017. № 3. С. 9-19.

УДК 005:122: 159.9.07:303.04:316.443:330.16:334.78:65.013

Кусьий М. Ю., к.э.н., доцент
ИЭиУ КФУ (Симферополь, Россия)

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЛЕВАНТНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ*

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00298

Ниже предложен ряд рекомендаций по повышению релевантности применения междисциплинарного подхода в исследованиях социально-экономических процессов или явлений.

Рекомендация 1. Исследование социально-экономических процессов или явлений является – в общем случае – некорректным без учета специфики уровня (микро, мезо, макро) системной иерархии в экономике.

Традиционно экономическая наука рассматривает лишь два уровня системной иерархии: микро-уровень и макро-уровень. Но результаты многочисленных исследований (см., например, [5, 7, 14, 18, 19]) показали недостаточность такой стратификации, и необходимость использования трехуровневой системной иерархии в экономике (микроуровень, мезоуровень, макроуровень). Хотя некоторые исследователи (например, [5]) рассматривают необходимость использования системной иерархии в экономике с большим количеством уровней, в рамках проводимого исследования был сделан вывод о целесообразности рассмотрения лишь трехуровневой системной иерархии.

Д. Дэвидсон в [17] сформулировал принцип супервентности (от англ. Supervenience – отношение детерминированности состояния любой системы состоянием другой системы): «невозможно соответствие всех физических характеристик двух событий (объектов, состояний) ... при различии в их психологических характеристиках».

В соответствии с этим принципом закономерности, по которым процессы или явления, проходящие на разных уровнях (микро, мезо, макро) системной иерархии в экономике – отличаются. Это объясняется тем, социально-психологические атрибуты таких процессов или явлений проходящих на разных уровнях (микро, мезо, макро) системной иерархии в экономике отличаются, что показано в [8, 9].

В подтверждение вышесказанному в [8, 9, 18, 19] показано, что механизмы процессов, протекающих на разных уровнях (микро, мезо, макро) системной иерархии в экономике – отличаются, что подтверждает обоснованность Рекомендации 1.

Рекомендация 2. Исследование социально-экономических процессов или явлений является – в общем случае – некорректным без использования междисциплинарного подхода.

Необходимость использования междисциплинарного подхода в экономических исследованиях для повышения уровня их релевантности отмечена, в том числе, в работах [1, 3, 10, 16, 20, 21, 23].

Как отмечено в [12] – отсутствие междисциплинарности в экономических исследованиях приводит к фрагментарному характеру положений в экономической теории, так как в этом случае теряется системность науки.

Отдельные специализированные общественные науки – психология, социология, политология, история – достаточно глубоко изучили фундаментальные проблемы социальной реальности, такие, как функциональное устройство общества, организация отдельных сфер социальной реальности, структура и механизмы социальных взаимодействий, биологические и психологические основания социальной активности и социального взаимодействия. Однако, значительное количество теоретических разработок, концепций, подходов и колоссальный массив эмпирических данных в социальных науках и смежных областях не имеют единой теоретико-методологической парадигмы.